

УДК628.477.7:666.973.6

КАРБОНАТТЫ ШАҒЫЛ ҚҰМДАР НЕГІЗІНДЕ ДАЙЫНДАЛҒАН СИЛИКАТТЫ КІРПІШТІҢ ҚҰРАМЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

**КЕРИМБЕКОВ АҚЖОЛ НҰРЖАНҰЛЫ, КОПЖАСАРОВ БАХАДЫР
ТАСТАНБЕКОВИЧ, ҚҰТТЫБАЙ МҰСА ТАЛҒАТУЛЫ**

магистрант, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан
т.ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан
PhD, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан

Түйін: Мақалада силикат кірпіш құрамын оңтайландыру мәселелері қарастырылады, оның өндірісі карбонатты барханды құмдардың негізінде жүзеге асырылады, бұл оның технологиялық сипаттамаларын, беріктігін және жылуизоляциялық қасиеттерін жақсартуға бағытталған. Әртүрлі құм түрлерінің, соның ішінде карбонатты және карбонатты-полевошпатты құмдардың, газобетон құрамына және қасиеттеріне, мысалы, газобетон беріктіктігіне, су сіңіргіштігіне және жөгуіне әсері туралы деректер ұсынылады. Ұнтақталған кварц құмының цементтеу реакциясын белсендіруші ретіндегі рөлі және бастапқы құмдардың минералогиялық құрамына байланысты оның қоспадағы оңтайлы мөлшері талқыланады. Силикатты кірпіштің тығыздығы 400-ден 900 кг/м³-ға дейінгі әртүрлі құрамдары қарастырылады, соның ішінде карбонатты құмдарды олардың табиғи түрінде және ұнтақталған кварц құмының қоспаларымен қолдану. Алынған нәтижелер карбонатты құмдарды құрылыс және жылуизоляциялық газобетон өндірісінде қажетті беріктік пен жылуизоляциялық сипаттамалары бар өнімдер алу үшін пайдалануға болатынын көрсетеді. Қорытындыда силикатты кірпіш құрамын оңтайландыру оның беріктігін және эксплуатациялық қасиеттерін ғана емес, сонымен қатар өндіріс процесінде энергия мен шикізат тұтынуды азайтуға мүмкіндік беретіні атап өтілген.

Кілтті сөздер: силикатты кірпіш, карбонатты шағыл құмдар, қоспаны оңтайландыру, конструктивті бұйымдар, жылуоқшаулағыш материалдар, карбонатты-дала шпаты құмдары.

Стандартты технологиямен силикат кірпіш өндіру үшін меншікті беті 1900-2500 см²/г тең ұнтақталған құм түріндегі кремний топырақты компонент пайдаланылады [1]. Майдалап ұнтақтау арқылы кремний топырақты компоненттің меншікті бетін ұлғайту силикатты кірпіштің беріктігін арттыруға көмектеседі. Алайда, меншікті бетті ұлғайтудың салдарынан қоспаның су қажеттілігі және дайын материалдың шөгуі артады. Құмды майдалап ұнтақтау электр қуатын көп қажет етеді және ұнтақтау жабдығының тозуын тездетеді.

Алайда, әдебиеттерде тығыздығы 900 кг/м³ асатын силикатты кірпіш өндірісі үшін ұнтақтауға ұшырамайтын ұсақ түйіршікті құмдардың 25% дейін қолданылғандығы жайлы мәліметтер де бар [2, 3].

Зерттеу барысында «Песчаный құмы» кен орнының карбонатты-дала шпаты құмдары және Чили кен орнының карбонатты-дала шпаты құмдары ұнтақталмаған түрінде пайдаланылды.

Эксперименттік бөлім. Карбонатты құмдардың цементпен өзара әрекеттесу белсенділігін арттыру үшін қоспаға 6-18% кварц құмы қосылды. Қоспадағы кварц құмының оңтайлы құрамын анықтау үшін арнайы тәжірибелер жүргізілді, олардың нәтижелері 1 суретте көрсетілген. Бұл суреттен силикатты кірпіш өндірісінде қолданылатын Чили кен орнының карбонатты-далашпатықұмы негізінде дайындалған қоспадағы ұнтақталған кварц құмының оңтайлы мөлшері 6%, ал «Песчаный құмы» кен орнының карбонатты шағыл құмдар үшін 15% құрайды. Қоспадағы кварц құмының осы мәндерден жоғары болуы силикатты кірпіштің беріктігінің өсуіне әсер етпейді. Бұл жағдайда, егер қоспауш компоненттен тұратын болса және олардың бір компоненттерінің белсенділігі төмен болған жағдайда, құрамында кварц

құмының бір бөлігі қосылған карбонатты құмдары бар қоспаның құрамдас бөліктерінің оңтайлы арақатынасын біз ұсынған формула бойынша есептеуге болады:

$$P_{ц} = \frac{P_{к}}{K - C} (1)$$

$$P_{ц} = \frac{P_{к.к.} \cdot (K - C)}{1 + K} (2)$$

мұнда: $P_{ц}$ - цементтің жұмсалуды, кг;

$P_{к}$ - құмның жұмсалуды, кг;

$P_{к.к.}$ - құрғақ компоненттердің жұмсалуды, кг;

K - төмендегі теңдеу бойынша есептелетін кремний-топырақты компоненттің цементке қатынасын көрсететін коэффициент:

$$K = \frac{P_{к} + P_{кв.м.}}{P_{ц}} (3)$$

мұнда: C - төмендегі формула бойынша анықталатын ұнтақталған кварцты құмның цементке қатынасы:

$$C = \frac{P_{кв.м.}}{P_{ц}} (4)$$

Ұсынылған формулалар ұнтақталған кварц құмы мен цемент қатынасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бұл өте маңызды, өйткені ұнтақталған кварц құмы жылу мен ылғалдылықты өңдеу кезінде материалдардағы цемент байламының түзілуіне қатысатын белсенді компонент болып табылады.

Нәтижелер. 1 суреттегі мәліметтерден карбонатты құм үшін «С» мәні – 0,35, ал карбонатты дала шпаты үшін – 0,20 екенін көруге болады. Силикатты кірпіштің оңтайлы құрамын анықтау үшін «К» мәндері 1-ден 2-ге дейін өзгерді және олардың әрқайсысы үшін (1, 2, 3, 4) формулаларды қолдана отырып, цементтің, ұнтақталған кварц құмының және ұнтақталмаған карбонатты құмның шығындары есептелді. Бұл формула бойынша судың мөлшері анықталмайды, оны Суттардың вискозиметрінде қоспаның жайылуын өлшеу арқылы тәжірибелік жолмен орнату керек. Басқа технологиялық параметрлер СН-277-80 нұсқауларына сәйкес анықталады.

2-суретте келтірілген мәліметтерден «К» мәнінің белгілі бір шегіне дейін жоғарылауымен беріктіктің шамалы өсуі байқалады, содан кейін оның біртіндеп төмендеуі көрінеді. Үлгілерді сығу кезінде беріктік шегі максималды мәнге жеткенде оңтайлы композиция ретінде «К» мәні қабылданады. $K=1,42$ болғанда құрамында карбонатты құм бар тығыздығы 900 кг/м^3 газды бетонның максималды беріктігі $R_{сж}=8,5 \text{ МПа}$, ал $K=1,41$ тең болғанда карбонатты-дала шпаты құм негізіндегі газды бетонның $R_{сж}=9,5 \text{ МПа}$ тең болды.

Зерттеліп отырған газды бетон үшін шикізат материалдарының шығыны (%-бен) келесідей:

а) $C/K=0,32$ тең болғанда «Песчаный құмы» кен орнының карбонатты шағыл құмы негізіндегі газды бетондағы цемент мөлшері – 41,3; ұнтақталған кварц құмы – 17,4; ұнтақталмаған карбонатты құм – 41,3;

ә) $C/K=0,31$ тең болғанда карбонатты-далашпаты құм негізіндегі цемент мөлшері – 41,5; ұнтақталған кварц құмы – 6; ұнтақталмаған карбонатты-далашпаты құмы – 52,5;

а - карбонатты-дала шпаты құмы негізіндегі; ә – карбонатты шағыл құм негізіндегі үлгілер

Сур.1 - Ұнтақталған кварц құмының шығынына және С шамасына байланысты силикатты кірпіш беріктігінің өзгеруі

б) $C/K=0,33$ тең болғанда Орал кен орнының кварц құмы негізіндегі: цемент – 41,5; ұнтақталған кварц құмы – 31,5; ұнтақталмаған кварц құмы – 27.

Орал кен орны кварц құмының химиялық-минералогиялық және гранулометриялық құрамы бұрын зерттелген құмдарға ұқсас болғандықтан, осы құмға негізделген силикатты кірпіштің құрамы қолданыстағы әдеби мәліметтер негізінде таңдалды. Айта кету керек, майдалап ұнтақталған құмның меншікті беті ұлғайған сайын қолданылатын су мөлшері де арта түседі.

Сол шикізаттардан тығыздығы 700 кг/м^3 газды бетон өндіру үшін компоненттердің арақатынасы СН-277-80 бойынша да анықталды. Айта кететін тағы бір мәселе, тығыздығы 900 кг/м^3 қарағанда, тығыздығы 700 кг/м^3 тең газды бетон алу үшін құмның құрамында ұнтақталған бөлігі көбірек болуы керек. Құмдардың химиялық-минералогиялық құрамына байланысты тығыздығы 700 кг/м^3 газды бетонды сығудың максималды беріктігіне қол жеткізу үшін компоненттердің мөлшері төмендегідей болуы тиіс (%):

а - карбонатты-дала шпаты құмынегізіндегі; ә – карбонаттышағылқұмнегізіндегіүлгілер

Сур.2 - Кремний-топырақты компоненттердің цементке қатынасына байланысты силикатты кірпіш беріктігінің өзгеруі

а) $C/K = 0,32$ ($C = 0,62$ және $K = 1,36$) тең болғанда карбонатты құм негізінде дайындалған сығу беріктігі 5,5 МПа тең газды бетондағы цемент мөлшері – 42,3; ұнтақталған кварц құмы – 26; ұнтақталмаған карбонатты шағыл құм – 32.

Дәл осындай сығу кезіндегі беріктіккөрсеткіштері бірдей болатын силикатты кірпішті (5,4МПа) келесі қоспадан алуға болады: $C/K = 0,36$ ($C = 0,62$ және $K = 1,36$) цемент – 42, ұнтақталған кварц құмы – 20, ұнтақталған карбонатты шағыл құм – 6, ұнтақталмаған карбонатты шағыл құм – 32.

ә) $C/K = 0,35$ ($C = 0,46$ и $K = 1,33$) тең болғанда карбонатты-дала шпаты құм негізінде дайындалған сығу беріктігі 5, 8 МПа тең газды бетондағы цемент мөлшері – 43; ұнтақталған карбонатты-дала шпаты құмы – 20; ұнтақталмаған карбонатты-дала шпаты құмы – 37.

б) беріктігі 6,4 МПа тең кварц құмы негізіндегі газды бетон үшін; цемент – 44; ұнтақталған кварц құмы – 56 ($K = 1,25$). Бұл деректер әдеби деректерге сәйкес келеді [4]. Карбонатты құмдар негізде дайындалған газды бетонда қолданылатын цемент мөлшері кварц құмын пайдалана отырып өндірілетін силикатты кірпіште қолданылатын цемент мөлшеріне қарағанда біршама аз. Қоспадағы микро толтырғыш ретінде қолданылған кальций карбонаты өнім құрылымының тығыздалуына әкелетінін атап өткен жөн.

Талқылау. П.П.Будников, А.Т. Баранов және А.А. Воробьев [5] атап өткендей, қоспада кальций карбонаты болған кезде өнімдердің цементтеу құрылымы негізінен талшықты бір-бірімен оралған кристалдардан түзіледі, ал кварц болған кезде құрылым ірі кристалды болады. Бұл цемент мөлшері салыстырмалы түрде аз қолданылған карбонатты құм негізіндегі силикатты кірпіш үлгілерінің жоғары беріктігін түсіндіреді.

Тығыздығы 400 кг/м^3 болатын жылу оқшаулағыш материалдардың оңтайлы құрамдарын жасау үшін карбонатты шағыл және карбонатты дала шпаты бар құмдар қолданылды.

Карбонатты-дала шпат құмының негізінде жасалған газды бетонды сығу беріктігінің шегі (1-кесте) 1,2 МПа құрады, ал карбонатты құм негізіндегі газды бетон үшін беріктік тек 0,5 МПа болды, бұл жылу оқшаулағыш силикатты кірпіш үшін ГОСТ 10180-90 талаптарына сәйкес келмейді. Силикатты кірпіш беріктігін арттыру үшін қоспаға 5%-дан 50%-ға дейін ұнтақталған кварц құмы қосылды. Кварц құмының белгілі бір деңгейге дейін жоғарылауы мен үлгілердің беріктігі артып, сығу беріктігі 400 кг/м^3 тең болып, тығыздығы 1,2 МПа-ға жетті. Алайда, құрғақ компоненттердің массасынан 25%-дан астам кварц құмын қосу беріктік сипаттамаларына әсер етпеді.

«Песчаный құмы» кен орнының карбонатты шағыл құмы негізінде жылу оқшаулағыш силикат кірпіш өндіруге арналған шикізат материалдарының арақатынасы (%) мынадай: цемент—33%, ұнтақталған кварц құмы—25%, ұнтақталған карбонатты шағыл құм—42%, $C/K = 0,55-0,6$. Сондай-ақ, қоспаға құрғақ компоненттердің массасынан 2% - ға дейін әк және 1 м^3 ұялы жылу оқшаулағыш бетонға 0,7 кг алюминий ұнтағы қосылады.

Чиликен орнының карбонатты-далашпаты құмының негізінде дайындалған газды бетон үлгілерін өндіруге ұнтақталған кварц құмы пайдаланылмады. Оңтайлы құрамды таңдау СН-277-80 нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылды. Оңтайлы пропорциялар келесідей белгіленді: цемент—36%, ұнтақталған карбонатты-дала шпаты құмы—64%, әк—құрғақ компоненттердің массасынан 2% дейін, алюминий ұнтағы — 1 м^3 жылу оқшаулағыш газды бетонға 0,7 кг, $C/K=0,55$ тең болды.

Көрсетілген құрамдардан $25 \times 25 \times 5$ см жылу оқшаулағыш плиталар жасалды. Тығыздығы 425 кг/м^3 , карбонатты шағыл құмды пайдала отырып дайындалған үлгілердің жылу өткізгіштігі $0,101 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$, ал тығыздығы $422 \text{ кг/м}^3 - 0,096 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$ тең болды. Бұл жылу өткізгіштік көрсеткіштері, әсіресе $0,096 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$ мәні, жылу оқшаулағыш плиталар үшін ГОСТ 5742-81-де көрсетілгеннен сәл төмен. Бұл карбонатты шағыл құм мен кварц құмын бірге тиімді пайдала отырып, жылу оқшаулағыш плиталарды жасау мүмкіндігінің дәлелі, олар құрғақ компоненттер массасының 25% құрайды (1-кесте).

Тығыздығы 900 кг/м^3 болатын ұнтақталған кварц құмының 17,5% қоспасы бар карбонатты шағыл құм негізіндегі силикатты кірпіш үлгілерінде негізгі цементтеу байламы (15-20% дейін) $N=1,57$ тоберморит болып табылады. Айта кету керек, карбонатты құм негізіндегі силикатты кірпіш үлгілеріндегі жаңадан пайда болған элементтердің саны қоспаға енгізілген кварц құмының мөлшеріне байланысты өзгереді. Осылайша, құрамында 26,5 ұнтақталған кварц құмы бар карбонатты құм негізінде дайындалған тығыздығы 700 кг/м^3 тең силикатты кірпіш үлгілерде негізгі цементтеуші зат тоберморит, $CSH(1)$ және $\alpha\text{-C}_2\text{S}$ гидраты болып табылады. Олардың цементтеу байламындағы құрамы құрамында 17,5% ұнтақталған кварц құмы бар үлгілерге қарағанда едәуір көп. Мұны кальций гидросиликат сызықтарының күшті қарқындылығы көрсетеді.

Кесте 1 - Карбонатты, карбонатты-дала шпаты құмдар негізінде силикатты кірпішпен жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдардың физикалық-техникалық қасиеттері

Кремний топырақты компоненттердің атауы	Судың қатты затқа қатынасы C/K	Кремний топырақты компоненттің цементке қатынасы	Тығыздығы кг/м^3	Сығу беріктігі МПа	Жылу өткізгіштігі, $\text{Вт/(м} \cdot \text{°C)}$
Карбонатты шағыл құм	0,56	1:1,75	430	0,5	-
Құрамында кварц құмы бар карбонатты шағыл құм	0,55-0,6	1:2	425	1,2	0,101
Карбонатты-дала шпаты құмы	0,55-0,6	1:1,75	422	1,2	0,096

Кальций карбонаттары айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Атап айтсақ, олардың бетінде жарықтар пайда болып, сыну көрсеткіші $N=1,50-1,51$ тең гель тәрізді изотропты қабат

пайда болған. Жабын агрегаттары сыну көрсеткіші $N=1,53$ тең гельге ұқсайтын тығыз, мөлдір емес изотропты зат. Тығыз емес жерлерде гельдің сыну көрсеткіші 1,50 тең.

Оларға тән оптикалық тұрақтылары бар ірі изоморфты кальцит кристалдары табылған жоқ. Жаңадан пайда болған түрлерде мөлшері 0,008-ден 0,0012мм-ге дейінгі майда дисперсиялы түйіршіктер табылды.

Тығыздығы 900кг/м^3 болатын, 6,2% ұнтақталған кварц құмы қосылған карбонатты-дала шпаты құмының негізінде жасалған үлгілерде сыну көрсеткіші 1,570 тең тобермориттің әлсіз анизотропты пластинкалары (30% дейін) мен дифференциалды максимумдары байқалады: 11,5; 1,0; 3,07Å. Сондай-ақ цементтеуші затта сыну көрсеткіші $N=1,565$ және сызықтары 3,03 болатын талшықты кальций гидросиликаты CSH(1) бар. Рентгенограммадағы үлгілерде гидрогидранттың $N=1,640$ тең нүктелі изотропты агрегаттары мен 7,16Å сызығы байқалады.

Қорытынды. Тәжірибелер көрсеткендей, карбонатты және карбонатты-дала шпаты құмдары негізінде жасалған тығыздығы 700-ден 900кг/м^3 -ге дейінгі силикатты кірпіштің сығу беріктігін құрамына оңтайлы пропорцияда (6-18%) ұнтақталған кварц құмын қосқанда максималды етуге болады. Тығыздығы 900кг/м^3 силикатты кірпіш үшін құрылыс стандарттарына сәйкес келетін карбонатты-дала шпаты құмын пайдаланған кезде максималды беріктігі 9,5МПа болды.

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша құмдардың минералогиялық құрамын, олардың цементпен ара қатынасын, сондай-ақ компоненттердің өзара әрекеттесуін жақсарту және оңтайлы беріктік сипаттамаларына қол жеткізу үшін ұнтақталған кварц құмын қосуды ескере отырып, карбонатты және карбонатты-дала шпаты құмдарын құрылымдық және жылу оқшаулағыш силикатты кірпіштер өндірісінде пайдалануға болады деп қорытынды жасауға болады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Демьянова В.С., Чумакова О.А. Использование мелких строительных песков в составе цементных композиций – Пенза: ПГУАС, 2014. – 124 с.
2. Зозуля П.В. Карбонатные породы как заполнители и наполнители, в цементах, цементных растворах и бетонах / П.В. Зозуля // 2010. – www.giprocement.ru/about/articles.html/p=25
3. Маилян Р.Л. Бетон на карбонатных заполнителях / Р.Л. Маилян. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост, ун-та, 1967. - 272 с.
4. С.А. Антипина, Митина Н.А. Основы технологии строительных материалов на основе вяжущих веществ. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 128 с.
5. Будников, П.П., Баранов, А.Т., Воробьев, А.А. Технология и применение карбонатных и карбонатно-полевошпатовых песков в строительных материалах. — М.: Стройиздат, 1984. – 234 с.